

Optimización por Enjambre de Partículas PSO para la Producción de Hidrógeno en un Electrolizador a Partir de Vapor Sobrecalentado de Agua

Juan Carlos Almachi, Álvaro Aguinaga, Edwin Bone, Christian Fajardo, Luis Gutiérrez, Fredy Lulluna, Jéssica Montenegro, William Paucar, Walter Salas, Julián Simbaña, y Diego Vargas
julian.simbana@epn.edu.ec

Resumen— Ésta investigación pretende optimizar un sistema de variables y parámetros que intervienen en la producción de hidrógeno en un electrolizador a partir de vapor sobrecalentado de agua. El estudio se basa en la optimización por enjambre de partículas que es una técnica computacional evolutiva muy eficiente que a diferencia de otros algoritmos de búsqueda, el Particle Swarm Optimization (PSO) encamina la solución óptima no por iteración de la partícula más apta, sino por un proceso dado por el comportamiento global similar a un enjambre de abejas. La producción de hidrógeno a partir de vapor sobrecalentado de agua en un electrolizador es la forma de combustible más versátil y eficaz que existe debido a que el hidrógeno es una fuente de energía abundante y su combustión solo origina vapor de agua y calor. Para la producción de hidrógeno con vapor sobrecalentado se han realizado varias investigaciones en el proceso de electrólisis para su optimización práctica, sin embargo los modelos convencionales requieren de un alto consumo de electricidad. Por lo que se busca una forma de optimizar la producción de hidrógeno a partir de la modificación y retroalimentación controlada de las variables y parámetros característicos para diseñar equipos eficientes y económicos.

Palabras clave— electrólisis, hidrógeno, optimización, vapor sobrecalentado, energía.

I. INTRODUCCIÓN

Una forma de producir hidrógeno es a través de la electrólisis de agua. La electrólisis del agua es el proceso de pasar una corriente eléctrica a través del agua para romper los enlaces de la molécula de agua para producir gases hidrógeno y oxígeno llamado gas de Brown. [1]

A través de equipos llamamos electrolizadores. El gas producido no se rompe, y no se forma dióxido de carbono en su combustión. Por lo tanto, el gas producto de la electrólisis está siendo utilizado como una llama para la industria de procesamiento térmico incluyendo la soldadura de gas. Especialmente, soldadura fuerte, para soldar el oro y en el proceso de joyería de plata, proceso de vidrio, el proceso de acrílico, fabricación modelo en miniatura, proceso para piezas eléctricas pequeñas.

Por lo que se puede cambiar la base energética actual con nuevas formas de energía que sean eficientes, de bajo costo y que no contaminen el medio ambiente.

El hidrógeno es una fuente renovable de energía, ya que se genera a partir de agua que está ampliamente disponible, ya que cubre más del 70% de la superficie de la tierra. También es una fuente limpia de energía en forma de la

combustión de hidrógeno genera vapor que es limpio y no tiene un efecto negativo sobre el medio ambiente en comparación con combustibles líquidos. El hidrógeno también pasa a ser el elemento más abundante en el universo; en la actualidad sólo se tiene que encontrar la manera de aprovechar esta energía en formas viables. Vale la pena señalar que el gas de hidrógeno no tiene color, olor ni sabor. También es un gas no corrosivo y no es tóxico para los seres humanos. El hidrógeno tiene una alta energía específica y muy baja densidad que implica volumen de almacenamiento de alta a menos que se comprime (típicamente 70 MPa) o combinado químicamente con una aleación de metal. Para almacenar el hidrógeno en forma de un gas comprimido, un líquido criogénico o un gas disuelto en hidruros de metal, se requiere una gran cantidad de hidrógeno para ser almacenado y llevado a lo que conduce a un aumento en el peso total. [2]

Alternativamente, en términos de almacenamiento de hidrógeno líquido, no sólo es el coste de los contenedores criogénicos alto, también se requiere un alto nivel de energía para convertir el hidrógeno gaseoso en el líquido. [3]

A. Celdas de combustible

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico, que transforma la energía de una reacción química en energía eléctrica. En una celda de combustible la energía producida no se agota, ya que el suministro de combustible es continuo.

El combustible suministrado en las celdas es predominantemente hidrógeno. El hidrógeno es un elemento abundante, sin embargo, menos del 1% se encuentra como hidrógeno puro, el resto se encuentra combinado en forma de agua e hidrocarburos. Como combustible es una gran alternativa, debido a que su energía química es de 142 MJ/kg, tres veces mayor que la de los hidrocarburos líquidos, cuyo valor es de 47 MJ/kg. Su energía calorífica inferior es de 33.33 kWh, frente a 13.9 kWh que tiene el metano o 12.4 kWh del petróleo. [4]

La estructura básica de una celda de combustible (FC), consiste de un electrolito con un par de electrodos, uno en cada lado (ánodo y cátodo). La siguiente figura muestra la representación esquemática de una FC donde se indican las direcciones de flujo de los reactivos y productos, además del flujo de la conducción iónica.

Fig. 1: Representación de una celda de combustible.

B. Celdas de combustible de óxido sólido

Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC), son dispositivos electroquímicos capaces de convertir directamente la energía química de un combustible en electricidad y calor. Comparada con la generación actual de energía, la tecnología de las celdas de combustible presenta la opción de reducir la dependencia del petróleo y evitar el impacto de la contaminación sobre el medio ambiente. La transformación de la energía química en mecánica está limitada por la eficiencia del ciclo de Carnot, mientras que en las celdas de combustible la transformación electroquímica permite obtener eficiencias potencialmente mayores, ya que no requiere de etapas intermedias. [5]

Las celdas SOFC adicionalmente presentan las ventajas como alta eficiencia, la habilidad para utilizarse en temperaturas altas así como el reformado interno. Estas celdas también se pueden transportar en unidades móviles de potencia auxiliar. Las Celdas de combustible no producen emisiones de contaminantes. Aunque cuando se usan combustibles fósiles, como metano o gas natural, se produce CO₂ pero en cantidades mucho menores que con los motores convencionales. Su alta eficiencia hace que las cantidades emitidas de dióxido de carbono sean muy inferiores respecto a los sistemas de combustión interna; además, no emiten óxidos de nitrógeno. [5] Debido a las altas temperaturas que necesita una celda de óxido sólido se trabaja con vapor sobrecalentado de agua.

II. GENERALIDADES DE LOS PROCESOS Y ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ELECTRÓLISIS

Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un electrolito, las reacciones químicas tienen lugar en los contactos entre el circuito y la solución. Este proceso se llama electrólisis.

A. Electrólisis

La electrólisis es un proceso electroquímico en el que la energía eléctrica es la fuerza motriz de las reacciones químicas. Las sustancias se descomponen, haciendo pasar una corriente a través de ellos. La primera observación de este fenómeno se registró en 1789. Nicholson y Carlisle fueron los primeros que desarrollaron esta técnica de nuevo en 1800 y por el principio del siglo 20 ya había 400 unidades de electrólisis de agua industrial en uso, estas unidades se conocían como electrolizadores. [6]

B. Formulación del modelo para una celda de combustible

En 1833, el científico Inglés, Michael Faraday, desarrolló las leyes de la electrólisis de Faraday. La primera ley y la segunda ley de Faraday de la electrólisis indican que la

cantidad de un material depositado sobre un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad usada, es decir, la cantidad de energía eléctrica es proporcional a su equivalente electroquímico (o peso equivalente químico). La carga catódica total utilizado en la deposición, Q (C), es el producto del número de moles-gramo del metal depositado, m , el número de electrones que participan en la reducción, n , el número de Avogadro, N_A (número de átomos en una mol), y la carga eléctrica por electrón, Q_e (C). [7]

Por lo tanto, la ecuación que relaciona la corriente con la producción de masa de una sustancia, se muestra en la ecuación (3) a continuación.

$$m = 1.0446 \times 10^{-8} \int I \cdot dt \quad (1)$$

C. Variables que intervienen en el circuito equivalente en función de la corriente

De las leyes de Faraday se establece que la corriente es proporcional con la producción de hidrógeno. Además de la ley de ohm aplicada a impedancias se establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, como se muestra en la siguiente ecuación:

$$Z = \frac{V(z)}{I(z)} \quad (2)$$

Al reemplazar la ecuación (2) con el modelo de impedancias de circuitos se obtiene la siguiente ecuación:

$$I(z) = \frac{V(z)}{R(z) + \frac{R_{CE}}{w^2 C_{CE}^2 R_{CE}^2} + \frac{R_E}{w^2 C_E^2 R_E^2} + j \left(wL + \frac{w C_{CE} R_{CE}^2}{1 + w^2 C_{CE}^2 R_{CE}^2} - \frac{w C_E R_E^2}{1 + w^2 C_E^2 R_E^2} \right)} \quad (3)$$

Donde R_{CE} Y C_{CE} es la resistencia y capacitancia del cátodo electrolito, R_E y C_E son la resistencia y capacitancia del electrolito, w frecuencia del circuito, L es la inductancia y R es la resistencia del circuito.

III. OPTIMIZACIÓN EN EL ELECTROLIZADOR

La ecuación (3) describe la corriente como función de las variables voltaje, temperatura, área y espesor, sin embargo se debe realizar un estudio de las variables óptimas en la cual se tiene mayor producción de corriente por lo tanto mayor producción de hidrógeno.

La optimización es el proceso de encontrar las condiciones que dan los valores máximos y mínimos de una función. A menudo, un diseño es difícil de optimizar, debido a su complejidad. En tales casos, es posible optimizar subsistemas y luego elegir la combinación óptima de ellos.

En el proceso de optimización de sistemas térmicos, es casi indudable que la función principal depende de más de una variable. De hecho, algunos sistemas térmicos tienen docenas o incluso cientos de variables que requieren técnicas sofisticadas de optimización. Si bien puede ser necesario un esfuerzo considerable en el proceso de optimización, el desarrollo de las relaciones matemáticas para la función de ser optimizado y las limitaciones también puede requerir un esfuerzo considerable. [8]

A. Representación matemática de la optimización en un electrolizador

Los elementos de la expresión matemática en la optimización incluyen la especificación de la función y las limitaciones. Donde la función es una relación entre variables independientes en el caso de la producción de hidrógeno nuestra función o variable a optimizar es la corriente y las variables independientes son el voltaje $V(z)$, temperatura T , área transversal del electrolito A y espesor d .

$$I(z) = I(V(z), T, A, d) \quad (4)$$

B. Restricciones del sistema

El sistema es óptimo cuando la impedancia tiende a ser cero sin embargo eso no es posible así que las limitaciones se establecen de cada impedancia que interviene en el sistema.

En lo que se refiere a la resistencia del electrolito debe ser baja para que la corriente circundante sea alta al reemplazar los valores establecidos de constantes del electrolito de itria de zirconia se tiene la primera limitación que se muestra a continuación.

$$\phi_1 = \frac{d * e \frac{2245.17(1.01+0.29 \operatorname{Tanh}(3279(-\frac{1}{1328} + \frac{1}{T})))}{T}}{2A} \leq 0.2 \quad (5)$$

Para valores superiores de 20 cm² de área la disminución de la resistencia no es muy considerable y para valores superiores a 2 cm de espesor la resistencia aumenta drásticamente, el rango de temperatura operativo de una celda SOFC es de los 773.25 K a 1273.25 K. [9]

En lo que se refiere a la capacitancia del electrolito debe ser baja para que la corriente circundante sea alta al reemplazar los valores establecidos de constantes del electrolito de itria de zirconia se tiene la segunda limitación que se muestra a continuación. [9]

$$\phi_2 = \frac{8.85 \times 10^{-12} A (1.76 \times 10^8 + \frac{1.76 \times 10^8}{\frac{778.5}{T}})}{(1 + 0.19(\frac{e}{A})^{0.5})^{0.5}} \leq 0.1 \quad (6)$$

La resistencia entre el cátodo y el electrolito matemáticamente se define mediante la ecuación (45) al reemplazar las contaste y variables establecidas se tiene la tercera limitación del sistema. [9]

$$\phi_3 = 0.18(-0.0000215 \operatorname{Tln}(1 - \frac{2.75}{A}) + 0.000043 \operatorname{Tln}(\frac{15.75}{A})) \leq 0.001 \quad (7)$$

C. Multiplicadores de LaGrange

Para simplificar el proceso de optimización se procede a tomar el numerador de la parte real de la ecuación (3), ya que se busca minimizar la resistencia para obtener la máxima corriente en el circuito y generar la máxima producción de hidrógeno, entonces la función objetivo es:

$$Y = R + \frac{R_{CE}}{1 + \omega^2 C_{CE}^2 R_{CE}^2} + \frac{R_E}{1 + \omega^2 C_E^2 R_E^2} \quad (8)$$

El método de los multiplicadores de LaGrange establece que el óptimo se produce a valores de las variables establecidas satisfacen las siguientes ecuaciones:

$$\nabla Y(d) - \lambda_1 \nabla \phi_1(d) - \lambda_2 \nabla \phi_2(d) = 0 \quad (9)$$

$$\nabla Y(A) - \lambda_1 \nabla \phi_1(A) - \lambda_2 \nabla \phi_2(A) - \lambda_3 \nabla \phi_3(A) = 0 \quad (10)$$

$$\nabla Y(T) - \lambda_1 \nabla \phi_1(T) - \lambda_2 \nabla \phi_2(T) - \lambda_3 \nabla \phi_3(T) = 0 \quad (11)$$

Al resolver el sistema por iteraciones se tiene la siguiente solución del sistema.

$$d=0.4892 \text{ cm};$$

$$A=15.9 \text{ cm}^2;$$

$$T=1143.87 \text{ K};$$

Para valores de λ

$$\lambda_1=0.00010;$$

$$\lambda_2=0.00029;$$

$$\lambda_3=1.00728;$$

Con estos valores se obtiene las siguientes resistencias y capacitancias del circuito:

$$R_E=0.13840 \ \Omega;$$

$$C_E=0.09990 \text{ F};$$

$$R_{CE}=0.0007 \ \Omega;$$

Y se obtiene una corriente igual a:

$$i=5.63600 \text{ A};$$

D. Programación lineal y no lineal

La programación lineal, considera que todas las ecuaciones o restricciones son funciones lineales. La magnitud de los problemas de hoy está resuelto por programación lineal es enorme, en ocasiones se extiende en optimizaciones que contienen varios miles de variables.

La programación lineal es un método de optimización aplicable cuando tanto la función objetivo y las restricciones pueden ser expresadas como combinaciones lineales de las variables. Las ecuaciones de restricción pueden ser igualdades o desigualdades. [8]

La programación no lineal (PNL) es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar, cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales. Aunque, en esencia, esta suposición se cumple para muchos problemas prácticos, con frecuencia no es así. [10]

Al plantear el problema en función del espesor y la temperatura, para diferentes valores de área se tiene las curvas de la función objetivo como se muestra en la Tabla I y en la figura 2. Los valores negativos de la tabla representan valores de áreas en las cuales no se puede operar en celdas de óxido sólido.

TABLA I
VALORES DE LA TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL ESPESOR PARA DIFERENTES VALORES DE ÁREA

T [K]	Área [cm ²]			
	13	17.2	18	20
700	-302.121	3.670	70.814	250.364
800	-197.866	2.252	43.451	153.603
900	-139.223	1.471	28.379	100.311
1000	-102.480	1.002	19.330	68.320
1100	-78.504	0.717	13.834	48.892
1200	-62.811	0.546	10.534	37.227
1300	-52.596	0.444	8.557	30.240
1400	-45.952	0.382	7.361	26.011

Fig. 2: Representación de una celda de combustible.

Al interpolar se tiene los siguientes valores:
d=0.55 cm;

A=17.2 cm², y;
 T=1197.60 K;
 Y se obtiene una corriente igual a:
 i=5.9750 A.

E. Programación lineal y no lineal

La optimización por enjambre de partículas es una técnica computacional evolutiva muy eficiente que fue desarrollada por James Kennedy y Russell Eberhart. [11]

A diferencia de otros algoritmos de búsqueda, el Particle Swarm Optimization (PSO) encamina la solución óptima no por iteración de la partícula más apta, sino por un proceso dado por el comportamiento global similar a una bandada de pájaros o un enjambre de abejas. Análogo a otros algoritmos de optimización, el PSO no necesita la información de la evolución de la función objetivo ni tampoco de un punto de operación apropiado para iniciar el proceso de búsqueda.

PSO aprende del escenario y lo utiliza para resolver los problemas de optimización

PSO aprende de las experiencias y también la partícula interactúa con sus vecinos y comparten información con respecto a sus experiencias anteriores. La partícula también utiliza esta información para construir su futura trayectoria de búsqueda. Durante el proceso iterativo las partículas actualizan sus velocidades para moverse estocásticamente hacia sus mejores posiciones locales y globales. Así, la partícula busca la solución óptima por la cooperación y la competencia entre las partículas pertenecientes al enjambre. [11]

Con la ayuda de MATLAB, a través de la función objetivo y con las restricciones establecidas se realizan 200 interacciones, se presenta los resultados a continuación:

d=0.5 cm;
 A=16 cm²;
 T=1143.9 K;
 i=5.6326 A.

4.4. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LOS OTROS MODELOS DE OPTIMIZACIÓN

En la siguiente tabla se presenta una comparación entre los valores obtenidos por los diferentes métodos de optimización.

TABLA II
 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE OPTIMIZACIÓN.

Método	d [cm]	T [K]	A [cm ²]	Corriente [A]	error [%]
PSO	0.5000	1143.90	16.0	5.632	2.4
PROGRAMACIÓN LINEAL Y NO LINEAL	0.5500	1197.60	17.2	5.975	8.6
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE	0.4892	1143.87	15.9	5.636	2.5

Se puede observar que el error es relativamente bajo para el PSO, y para los multiplicadores de Lagrange.

Se trabaja con los valores establecidos de 0.5 cm para el espesor, 16 cm² para el área, 1.33 V para el voltaje y 1143.87 K para la temperatura.

IV. CONCLUSIONES

Comprender la lógica del algoritmo PSO y su desempeño, para luego proceder con su implementación en cualquier lenguaje de programación y para otros sistemas eléctricos a los cuales se requiera optimizar.

Las variables que intervienen en el funcionamiento de un electrolizador son el área, el voltaje, la corriente, la separación entre electrodos y la temperatura de operación.

La corriente es directamente proporcional al incremento de corriente entre más corriente se tenga en un electrolizador más producción de hidrógeno se genera alrededor de 1.0446×10^{-8} kg/s por cada Amperio.

Los fenómenos electroquímicos que se producen en una celda SOFC se pueden representar mediante ecuaciones matemáticas con un alto grado de aproximación a la realidad, mediante elementos resistivos y capacitivos en donde intervienen variables como temperatura, voltaje, corriente, área y espesor.

Las restricciones del sistema para la optimización, son valores que oscilan entre los 3 cm² a 20 cm² para el área, de 0.3 cm hasta 0.7 cm para el espesor, para la temperatura entre 773 K y 1273 °C.

La optimización por los diferentes métodos permite obtener valores para un solo caso el proceso es largo y complejo la optimización por PSO permite obtener valores de forma más rápida sin embargo para valores dentro de cierto rango.

REFERENCIAS

- [1] T. Tabazah, "Utilization of Water Produced Hydrogen for Domestic", *Int. J. of Thermal & Environmental Engineering*, vol. 7, n° 2, pp. 95-99, 2014.
- [2] A. Fontana, "Performance and fuel consumption estimation of a Hydrogen enriched gasoline engine at part-load operation", *Soc Automot Eng*, SAE, n° 2002-01-2196, 2002.
- [3] C. Whiete, "The Hydroge fueled internal combustion engine: a technical review", *Hydrogen Energy*, pp. 292-305, 2006.
- [4] E. Lora, Red de Pilas de Combustible del CSIC, Madrid: Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2002, p. 119.
- [5] J. Alvarado Flores, "Materiales para ánodos, cátodos y electrolitos utilizados en celdas", *Revista Mexicana de Física*, vol. I, n° 59, pp. 66-87, 2013.
- [6] W. Kreuter y H. Hofmann, "Electrolysis: the important energy transformer in a world of sustainable energy", *Hydrogen Energy*, vol. 23, n° 8, pp. 661-666, 1998.
- [7] H. H. Lou, "Electroplating", Taylor & Francis, 2006. [En línea]. Available: http://chem1.eng.wayne.edu/~yhuang/Papers/Book_Platinum_ECHP.pdf. [Último acceso: 11 01 2016].
- [8] W. Stoecker, Design of Thermal Systems, Tercera ed., Boston: Mc Graw Hill, 1989, pp. 161-250.
- [9] R. Latham, *Algorithm Development for Electrochemical Impedance Spectroscopy Diagnostics in PEM Fuel Cells*, Lake Superior State University, 2001.
- [10] M. Merino, "Classical Optimization Techniques", Applied Mathematics Department of Statistics and Operations Research, pp. 51-79, 2012.
- [11] G. Grover, "Implementation of Particle Swarm Optimization Algorithm in VHDL for Digital Circuits Optimization", *Information Engineering and Electronic Business*, pp. 16-21, 2014.
- [12] VARIOS, "Pilas de combustibles: tipos", *Energías renovables*, p. 2, 2014.